

HUQUQBUZARLIK SODIR ETISHGA MOYILLIKNI KELIB CHIQISHI VA ULAR BILAN ISHLASHGA OID MUOMMO VA JARAYONLARNING TAHLILI

Aslanov Bobur Tuxtayivich*

**O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi
Akademiyasi mustaqil izlanuvchisi, mayor**

Shodiyev Abbas Komilovich*

**Toshkent IIBB Yunusobod tumani IIO FMB
4-sonli IIB profilaktika katta inspektori, mayor**
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14924192>

Dunyoda jinoyatchilikka qarshi kurashish va uning oldini olish bo‘yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlarga qaramasdan aholining muayyan bir qismida hayotda vujudga kelayotgan obyektiv va subyektiv qiyinchiliklar ta’siri natijasida huquqbuzarlik sodir etishga moyillik xislatlari kun sari ortib bormoqda.

Buning salbiy oqibatini 2023-yilda har 100 ming aholiga to‘g‘ri keladigan jinoyatchilik darajasi eng yuqori o‘ntalikka kirgan Venesuela (83,76), Papua-Yangi Gvineyada (80,79), Janubiy Afrikada (76,86), Afg‘oniston (76,31), Gonduras (74,54), Trinidad va Tobago (71,63), Gayana (68,74), Salvador (67,79), Braziliya (67,49), Yamaykada (67,42) va O‘zbekiston esa 136 ta davlatlar ichida jinoyatchilikning 33,42 darajasi bilan 99-o‘rinni egallagan¹.

Masalan O‘zbekistonda 2019-yilda 46,089 ta, 2021-yilda 111,082 ta, 2022-yilda 105,215 ta va 2023-yilda 104,096 ta jinoyat sodir etilgan bo‘lib, oxirgi uch yilda jinoyatchilik ikki barobardan ortiqqa oshganligini ko‘rish mumkin².

Mazkur raqamlar *birinchidan*, huquq-tartibot organlari tomonidan ularni kelib chiqish sabablari va unga imkon berayotgan shart-sharoitlarni to‘liq o‘rganilmayotganligi,

ikkinchidan, notinch oilalar, nosog‘lom turmush tarzini kechirayotgan, shuningdek jinoyat sodir etishga moyil bo‘lgan shaxslarni o‘z vaqtida aniqlanmayotganligi,

uchinchidan, kuch – vositalarni unumli va maqsadli yo‘naltirilmayotganligi sababli ushbu toifalarning ko‘payishiga olib kelmoqda.

Bugungi kunda jinoyatchilikka qarshi kurashishning xalqaro va milliy mexanizmlarini takomillashtirish, jinoyat sodir etishga moyil shaxslar bilan individual ishlash tizimini rivojlantirishning obyektiv zarurati mavjud ekanligini ko‘rsatadi.

Jahonda jinoyatchilikning oldini olish, shu jumladan, huquqbuzarlik sodir etishga moyil shaxslarga nisbatan profilaktik chora-tadbirlarni amalga oshirishning holati davlatlarning xalqaro maydondagi reytingini belgilaydigan, inson huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta‘minlash, shuningdek ularning tahdid va tajovuzlardan himoyalanganlik darajasini ko‘rsatadigan asosiy mezonlardan biridir. Shu bois, huquqbuzarlik sodir etishga moyil bo‘lgan shaxslarni aniqlash, ularga nisbatan profilaktik chora-tadbirlarni amalga oshirish, mazkur toifadagi shaxslar bilan ishlash sohasidagi muammolarni hamda ularning yechimlarini topishga qaratilgan ilmiy izlanishlar muhim ahamiyat kasb etmoqda.

¹[Murojaat vaqti: 15.01.2024]. //URL://<https://worldpopulationreview.com/country-rankings/crime-rate-by-country>

² [Murojaat vaqti: 15.05.2024]. //URL://<https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/crime-and-justice-2>.

Respublikamizda so‘ngi yillarda huquqbuzarlik sodir etishga moyil shaxslarni aniqlash va ular bilan barcha turdagi profilaktik chora-tadbirlar olib borish yuzasidan huquqbuzarliklar profilaktikasiga doir bir qancha normativ-huquqiy hujjatlarni qabul qilish nazarda tutilmoqda.

Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “2022 – 2025-yillarda O‘zbekiston Respublikasida Jamoat xavfsizligini ta‘minlash tizimini rivojlantirish strategiyasini 2023-yilda amalga oshirish bo‘yicha “Yo‘l xaritasi”ni tasdiqlash to‘g‘risida”gi 121-sonli Qarorda “Ma‘muriy nazorat va profilaktik hisob institutlari negizida “profilaktik nazorat institutini” joriy qilish nazarda tutilgan.

Unda: *a)* ma‘muriy nazorat va profilaktik hisob institutlarini bekor qilish orqali profilaktik nazorat institutini kiritish;

b) profilaktik nazoratdagi shaxslarga belgilanadigan majburiyatlar va cheklovlar, ularni qisman va to‘liq qo‘llash asoslarini belgilash nazarda tutiladi”³.

Ushbu institutni joriy etilishi hisobda bo‘lgan shaxslarning huquqbuzarlikka moyilligi va g‘ayriijtimoiy xatti-harakatlarini umumiy tarzda qamrab olgan holda ular ustidan profilaktik nazorat o‘rnatish va huquqbuzarliklarning oldini olishni nazarda tutilgan bo‘lsa-da, bugungi kunda sodir etilayotgan jinoyatlarning asosiy qismi huquqbuzarliklar sodir etishga moyil shaxslar xissasiga to‘g‘ri kelayotganligi bois ular bilan ishlashga oid masalalarni ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan kompleks va har tomonlama chuqur tadqiq etish zaruratini yuzaga keltirmoqda.

Hulosa qilib aytadigan bo‘lsak, bugungi kunda huquqbuzarlik sodir etishga moyil shaxslarning tushunchalari va toifalarini ishlab shiqish lozim bo‘lib, ichki ishlar organlari sohaviy xizmatlarining vakolarlari va vazifalarining mazmum-mohiyatidan kelib chiqib profilaktika nazorati ostiga olinishi kutilayotgan shaxslar bilan tasirchan chora-tadbirlarni belgilashni taqozo etmoqda.

³ O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “2022-2025-yillarda O‘zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligini ta‘minlash tizimini rivojlantirish strategiyasini 2023-yilda amalga oshirish bo‘yicha «Yo‘l xaritasi»ni tasdiqlash to‘g‘risida”gi 121-sonli Qarori. [Murojaat vaqti: 08.06.2024]. //URL://<https://lex.uz/docs/6411327>.